

УДК 159.9: 316.6

ЛИДЕРСТВО СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ**LEADERSHIP THROUGH THE LIMELIGHT OF THE SOCIAL IDENTITY THEORY**

©Юдина Т. А.

*Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС,
г. Новосибирск, Россия, sunshine64@mail.ru*

©Yudina T.

*Siberian Institute of Management – the branch
of the Russian Academy of National Economy and Public Administration,
Novosibirsk, Russia, sunshine64@mail.ru*

“Я придумал собственный метод отбора персонала: искал людей, которые еще в колледже были капитанами студенческих команд. Такие люди — прирожденные лидеры”.
Джек Стэк, основатель SRC Holdings

Аннотация. В данной статье автор рассматривает лидерство с точки зрения теории социальной идентичности. Особое внимание уделяется процессам социальной идентификации: групповой, организационной. Социальная теория идентичности помогает расставить все на свои места: установить связь с организационной идентификацией и предложить эффективные методы поведения в организации. Данная теория предлагает социально-психологический аспект рассмотрения организационной идентичности и роли лидера в ней. Социальная теория идентичности предлагает несколько факторов, которые непосредственно оказывают влияние на скорейшую идентификацию с группами, а затем и с организацией: первый фактор — это определенность ценностей группы и эффективности их соблюдения по сравнению с конкурирующими группами. Определенность ценностей обеспечивает дифференциацию между группами и наделяет их уникальной идентичностью; второй фактор — это престиж группы; третий фактор — формирование Я-концепции (я — член данной группы). Самый большой вклад, который делает теория социальной идентичности в исследования по организационному поведению, состоит в том, что группа признается, как обладающая намного большим потенциалом, чем просто личные взаимоотношения внутри группы. А роль лидера считается успешной в той мере, насколько эффективно достигает целей ведомая им группа, насколько престижным является членство в данной группе.

Abstract. In the article the author considers leadership from the point of view of the Social Identity Theory (SIT) and pays special attention to the social identification processes (group, organizational). The SIT helps put everything in its place: to find connection with organizational identification and to suggest effective methods of behavior in the organization. The SIT considers organizational identity in the socio-psychological aspect and the role of a leader in it. The theory offers some factors, which influence speedy identification with the groups, and then with the organization as the whole: the first factor — defining group values and their effective maintenance in comparison with competing groups. A certain set of values provides intergroup differentiation and allots those groups with unique identities; the second factor — group’s prestige; the third factor — “I”-concept formation (I am a member of the group). The greatest contribution (the SIT makes into organizational behavior studies) is that it admits the group as having a greater potential than

just having good interpersonal relationships within a group. The role of the leader is considered to be great provided the group reaches the set goals and acquires greater prestige.

Ключевые слова: теория социальной идентичности, лидерство, лидер, группа, организация, ценности, социальная идентификация.

Keywords: Social Identity Theory, leadership, leader, group, organization, values, social identification.

Теория социальной идентичности Г. Тэджфела и Д. Тернера [14] позволяет по-новому осознать идею лидерства на современном этапе развития общества. Задача данной статьи заключается в выявлении этих особенностей.

Идея лидерства привлекает к себе внимание людей на протяжении веков. Лидерами считались люди, обладающие властью, которые отдают приказы, а затем контролируют их выполнение, умеют влиять на людей, обладают набором определенных качеств, которые позволяют им стать лидерами, занять престижное положение в обществе. Со сменой экономических условий в обществе, стали меняться причинно-следственные отношения между лидерами и их последователями. Лидеры сейчас необходимы не только в политике и государственном управлении, но и на производстве и в других сферах жизнедеятельности общества. Менеджеры организаций в условиях острой конкурентной борьбы стараются осознать необходимость лидерства, понять его сущность, предпосылки, механизмы. На старый как мир вопрос: «Лидерами рождаются или становятся?», они, скорее всего, ответят: «И то, и другое». Однозначного ответа на этот вопрос нет. Еще Платон в 380 году до н.э. предложил идею «благородной лжи», обосновывая её тем, что средний человек является недостаточно умным, чтобы самому себе наметить путь к счастливой жизни. И только небольшое количество людей — философов — могут занимать высшие посты в государстве. И «благородная ложь» Платона заключалась в том, что Бог вложил при рождении в душу каждого человека определенный металл — железо, серебро или золото. Люди, соответственно, могли стать либо фермерами, либо рабочими. И только особому типу людей, обладающему определенными качествами, Бог вкладывал в душу кусочек золота и позволял вести за собой людей [27]. С тех пор эта идея особой исключительности лидера в той или иной степени существует и развивается в обществе, принимая разные формы. А. Хаслам, С. Райхер и М. Платов в своей книге «Новая психология лидерства — идентичность, влияние и власть» [4] доказывают, что героическая теория лидерства игнорирует массы и вклад, который они вносят. На современном этапе развития общества героическая теория лидерства скорее играет вспомогательную роль в понимании идеи лидерства. Она выявляет те личностные качества и навыки, которые помогут уже сформировавшемуся лидеру повести за собой своих последователей и самому быть для них эффективным лидером. Трансакционная теория [25] предлагает механизм взаимодействия между лидерами и последователями, который заключается в том, чтобы предлагать вознаграждение за хорошо выполненную работу, либо наказывать за неисполнение. В данном случае лидер пользуется формально полученной властью. Целью подчиненных (последователей) является послушание. Другая теория, трансформационная, автором которой является Б. Басс [2], предполагает, что лидер должен обладать харизмой, уметь вдохновлять своих последователей на достижение целей организации, мотивировать их и развивать. Можно сказать, что данная теория больше помогает разобраться с механизмами взаимодействия между лидерами и последователями, определить стиль лидерства, а не его сущность. Теория социальной идентичности, предложенная Д. Тернером [18–20] и Г. Тэджфелом [14, 16], раскрывает процесс выявления лидера в группе, на основе процессов идентификации, прототипизации, формирования ценностей группы, раскрывает процесс формирования лидера из не лидера и дает определение лидерства в современном его понимании. По мнению Тернера и Рейнольдса

(Turner and Reynolds), люди следуют за лидерами потому, что они являются наилучшим олицетворением самих членов этой группы, выражают их мысли относительно того, что является правильным и неправильным, лучше всех справляются с работой, демонстрируя свои лучшие профессиональные качества и оказывая влияние на всех членов группы. По мнению австралийского ученого Майкла Платова, (Michael Platow, Австралийский Национальный Университет) харизма лидера напрямую соотносится с тем, насколько полно и ярко человек представляет ту группу, к которой принадлежит. Лидер и его последователи должны быть идентичны. Люди не идут за человеком просто потому, что лидер — это «хороший» человек, обладающий прекрасным набором лидерских качеств. Они идут за ним потому, что он борется с преградами, представляет их интересы, продвигает цели группы, повышает их престиж и самоуважение. Решающим фактором является — успешность группы.

В теории социальной идентичности доказывается, что: а) социальная идентификация — это ощущение единства с группой; б) социальная идентификация является результатом категоризации людей, отличительных особенностей групп, их престижа, а также отличительных особенностей внешних групп и факторов, которые традиционно ассоциируются с формированием группы; в) социальная идентификация ведет к тем видам деятельности, которые конгруэнтны идентичности; поддерживает те институты, которые помогают воплощению данной идентичности; создает стереотипное восприятие себя и других; достигаются результаты, которые традиционно ассоциируются с формированием группы; усиливаются позиции основоположников идентификации. Подобная трактовка применима к организационной социализации, ролевым конфликтам и межгрупповым отношениям. Организационная идентификация в течение долгого времени признавалась как решающий конструкт в литературе по поведению в организации, который влиял как на удовлетворение самого человека, так и на эффективность организации. Однако теоретические исследования и практическое применение зачастую смешивали организационную идентификацию с похожими конструктами такими как, преданность организации и интернализация, а также с внешними проявлениями поведения, которые ассоциируются с поведением предшественников в группе. Социальная теория идентичности помогает расставить все на свои места: установить связь с организационной идентификацией и предложить эффективные методы поведения в организации. Данная теория предлагает социально-психологический аспект рассмотрения организационной идентичности и роли лидера в ней. В ней рассматриваются три составляющих организационного поведения: социализация, ролевые конфликты, и внутригрупповые отношения. Согласно теории социальной идентичности, люди классифицируют себя и других по различным социальным категориям: членство в организации, религиозная принадлежность, пол [14]. Как показывают эти примеры, люди могут быть отнесены к различным категориям; разные люди могут применять разные схемы классификации. Категории определяются характеристиками прототипа, образ которого составлен на основе наиболее типичных черт членов внутренней группы [20]. Социальная классификация выполняет две функции: 1) сегментирует и упорядочивает социальное окружение, предоставляя человеку систематизированные средства определения других людей. Человеку приписываются прототипические характеристики категории, к которой он приписывается. Но, как нам разъясняет теория о стереотипах, на такое приписывание не всегда можно положиться. 2) социальная классификация позволяет самому человеку найти свое место в социальном окружении. Согласно социальной теории идентичности, Я-концепция включает в себя персональную идентичность, которая, в свою очередь, объединяет в себе отличительные особенности человека (напр.: телосложение, способности, психологические особенности, интересы) в то время как социальная идентичность включает в себя яркие характеристики группы. Поэтому социальная идентификация является ощущением единства и принадлежности к некой совокупности людей. Например, женщина может определять себя как члена группы, к

которой она принадлежит (Я — канадка, я — женщина). Она воспринимает себя как реального или символического члена группы (или групп) и предназначение группы также воспринимается как свое. Таким образом, социальная идентификация помогает хотя бы частично ответить на вопрос «Кто я?» Необходимо обратить внимание на тот факт, что категоризация себя и других, в основном, является «относительной и сравнительной» [14 р. 16]; они определяют себя относительно других людей в других категориях. Категория молодости имеет смысл, если есть категория старости. С другой стороны, необходимо отметить и тот факт, что социальную идентификацию не стоит рассматривать с позиции «все или ничего». Хотя, действительно, многие категории являются однозначными (напр.: канадец, женщина, член компании АБВ), степень идентификации с группой человек определяет самостоятельно. Далее, данные идентичности рассматриваются тем позитивнее, чем более человек стремится соответствовать Я–концепциям значимых личностей данной группы (Adler & Adler, 1987). Так, Джеколл [7] обнаружил, что люди, работающие на низких должностях в банке часто дистанцируют себя от предполагаемой идентичности (напр., «Это только временная работа»; «Я просто стараюсь экономить деньги, чтобы начать свой бизнес»).

Социальная идентификация и групповая идентификация

Термин «социальная идентификация» происходит от давно известного термина «групповая идентификация» [17]. В научной литературе их зачастую не разделяют. Групповая идентификация определяется 4 признаками: во-первых, идентификация рассматривается как перцепционный когнитивный конструкт, который не всегда ассоциируется со специфическим поведением или эмоциональным состоянием. Для идентификации необходимо не только стремиться к целям группы; а воспринимать самого себя как неотделимый компонент группы, разделяющий ее судьбу. Поведение и эмоции рассматриваются только как потенциальные факты в прошлом или последствия. Подобная концептуализация отличает идентификацию от родственных концептов как, например, усилия со стороны группы (поведение) и преданность организации (результат). Однако, не все исследователи согласны с такой точкой зрения, которая включает эмоциональный и оценочный компоненты в концептуализацию идентичности [16]. Во-вторых, идентификация с социальной группой рассматривается как личное переживание успехов и неудач данной группы [17]. Зачастую, идентификация происходит в ситуациях больших потерь или страданий, провала, упущенной выгоды (Tajfel, 1982). В-третьих, социальная идентификация отличается от интернализации [6]. В то время как идентификация относится к Я–концепции в отношении социальных категорий (Я есть); интернализация относится к инкорпорированию ценностей, отношений и т. д. внутри себя как руководящих принципов (Я верю). Хотя определенные ценности и отношения обычно ассоциируются с членами данной социальной категории, а также принятие категории в качестве определения своего «Я» не обязательно означает и принятие всех ценностей и отношений. Например, женщина может определять себя как члена организации, в которой она работает, однако, она может не соглашаться с основными ценностями, стратегиями, системой власти и т. д. И, наконец, идентификация с группой напоминает идентификацию с личностью (отцом, игроком футбольной команды) или взаимные отношения между людьми (муж–жена, врач–пациент) поскольку человек частично определяет себя как социального референта. Среди исследователей идентификации существуют разнообразные мнения по поводу того, что же можно назвать идентификацией. Под «классической идентификацией» понимают идентификацию человека с группой на основе желания самого человека определить свою принадлежность быть другим человеком, или, хотя бы, быть похожим на него. Существуют и другие формы идентификации, когда, например, человек хочет идентифицироваться с группой, но в основе этого процесса преобладает желание отличиться в конкурентной борьбе, либо успокоить кого-то, либо любым способом перенять какие-то качества членов

престижной социальной группы. И, все же, элемент самоопределения предполагает, что другие формы идентификации являются дополнительными к классической.

Социальная идентификация и организация

Организационная идентификация – это особая форма социальной идентификации. В некотором смысле, организация, как социальная категория, воплощает в себе прототипичные характеристики своих членов. Посредством сравнения и социальной идентификации человек становится участником успехов и престижного статуса группы, что повышает самоуважение человека. Социальная теория идентичности предлагает несколько факторов, которые непосредственно оказывают влияние на скорейшую идентификацию с группами, а затем и с организацией. Первый фактор — это определенность ценностей группы и эффективности их соблюдения по сравнению с конкурирующими группами [17]. Определенность ценностей обеспечивает дифференциацию между группами и наделяет уникальной идентичностью. Второй фактор — это престиж группы. Люди часто подсознательно (реже публично) идентифицируют себя с победителем. Это частично объясняется желанием человека присоединиться к успешному большинству, которое вскоре превратит его в «звезду». В-третьих, идентификация, вероятнее всего, ассоциируется и с характерными яркими особенностями внешних групп. Осознание характеристик внешних групп ведет к усилению осознания характеристик собственной внутренней группы. Уайлдер [26] выявил закономерность, что при наличии внешней группы, люди наблюдали большую гомогенность собственной группы. Также в исследованиях Кантера [8] обнаружено, что присутствие женщин в мужском коллективе продавцов побуждало мужчин преувеличивать свои мужские качества и подчеркивать разницу между полами. И, наконец, группа факторов, которая традиционно ассоциируется с формированием группы (межличностные отношения, сходство, симпатия, близость, общие цели или угрозы, общая история и т. д.) может повлиять на степень идентификации человека, хотя эти факторы и не являются обязательными.

Теория социальной идентичности предполагает три основных результата данной теории для организаций. Первое, люди могут выбрать деятельность, совпадающую с основными составляющими их идентичности и поддерживать организации, институты, которые помогают воплощать в жизнь все аспекты идентичности. Второй результат связан с тем, что социальная идентификация влияет на результаты, которые обычно связаны с формированием группы, включая межгрупповую сплоченность, сотрудничество и позитивные оценки группы [18–19]. Не будет преувеличением сказать, что от идентификации с группой ожидают преданности группе, гордости за нее и ее деятельность [19, с. 525]. Идентификация может также порождать интернализацию, формировать приверженность, групповые ценности, нормы и однородность в отношениях и поведении. Также как социальная классификация других порождает стереотипизацию их восприятия, так и самокатегоризация и последующая идентификация себя порождает приписывание прототипичных характеристик самому себе [19–20]. Подобное само–стереотипизирование может доходить до полной деперсонализации человека (человек воспринимается как представитель определенной группы), и это увеличивает воспринимаемую схожесть с другими членами группы и вероятность соответствия нормам группы. И, наконец, социальная идентификация будет усиливать сами предпосылки идентификации, включая отличительные особенности, ценности группы, ее деятельность, престиж, конкуренцию с другими группами и традиционные основания формирования группы. По мере того, как человек начинает идентифицировать себя с группой, ценности и деятельность группы становятся более заметными и воспринимаются как уникальные и отличительные [12]. Возможно самый большой вклад, который делает теория социальной идентичности в исследования по организационному поведению, состоит в том, что группа признается, как обладающая намного большим потенциалом, чем просто личные взаимоотношения внутри

группы [20]: Идентификация с группой может возникать и тогда, когда нет тесных личных взаимоотношений в группе, сходства интересов и, тем не менее, существует мощное воздействие на эмоции и поведение. Недаром, Тернер [18, с. 21] заявил, что «социальная идентичность — это когнитивный механизм, который делает возможным групповое поведение».

Таким образом, мы видим, что:

1. Невозможно рассматривать идею лидерства отдельно от группы последователей и процессов, происходящих в этой группе. Поэтому следует говорить о лидерстве, а не о лидерах самих по себе. «Никто не лидер, если нет последователей» (*Малкольм Форбс, издатель журнала Forbes*)

2. Теория социальной идентичности предоставляет механизм анализа организационной и групповой идентичности

3. Теория социальной идентичности позволяет выявить основание для формирования преданности организации, достижения целей организации, а также социальная идентификация помогает человеку принять на себя яркие характеристики группы или организации и стать ее лидером.

Список литературы: / References:

1. Adler P., Adler P. A. Role conflict and identity salience: College athletics and the academic role // *Social Science Journal*. 1987. №24. P 443–455.

2. Bass B. M. Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press. 1985.

3. Blake E. Ashforth and Fred Mael Social Identity Theory and the Organization // *The Academy of Management Review*. 1989. V. 14. №1. P. 20–39.

4. Haslam A., Reicher S., Platow M, (2011) The new psychology of leadership: identity, influence, and power - Psychology Press, Taylor & Francis group, Hove and New York, 267 p. <http://booksee.org/book/1330655>.

5. Hogg, M. A., & Turner, J. C. (1985) Interpersonal attraction, social identification and psychological group formation. *European Journal of Social Psychology*, 15, 51–66.

6. Hogg, M. A., & Turner, J. C. (1987) Social identity and conformity: A theory of referent informational influence. In W. Doise & S. Moscovici (Eds.), *Current issues in European social psychology* (Vol. 2, pp. 139–182). Cambridge, England: Cambridge University Press.

7. Jackall, R. (1978) *Workers in a labyrinth: Jobs and survival in a bank bureaucracy*. Montclair, NJ: Allanheld, Osmun.

8. Kanter, R. M. (1977) Some effects of proportions on group life: Skewed sex ratios and responses to token women. *American Journal of Sociology*, 82, 965–990.

9. Moss, S Social Identity and Self-Categorization URL: <http://www.sicotests.com/psyarticle.asp?id=75> Accessed: 10.12.16 12.31.

10. O'Reilly, C., HI, & Chatman, J. (1986) Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. *Journal of Applied Psychology*, 71, 492–499.

11. Oakes, P. J., Haslam, S. A., & Turner, J. C. (1994). *Stereotyping and social reality*. Oxford, England: Blackwell.

12. Tajfel, H. (1969) Cognitive aspects of prejudice. *Journal of Social Issues*, 25(4), 79–97.

13. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

14. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *The psychology of intergroup relations* (pp. 7–24). Chicago: Nelson-Hall

15. Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004). The social identity theory of intergroup behavior. In J. Sidanius & J. T. Jost (Eds.), *Political psychology: Key readings* (pp. 276–293). New York: Psychology Press.
16. Tajfel, H., (Ed.). (1978). *Differentiation between social groups*. London: Academic Press.
17. Tolman, E. C. (1943) Identification and the post-war world. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 38, 141–148.
18. Turner, J. C. (1982). Towards a cognitive redefinition of the social group. In H. Tajfel (Ed.), *Social identity and intergroup relations* (pp. 15–40). Cambridge: Cambridge University Press.
19. Turner, J. C. (1984) Social identification and psychological group formation. In H. Tajfel (Ed.), *The social dimension: European developments in social psychology* (Vol. 2, pp. 518–538). Cambridge, England: Cambridge University Press.
20. Turner, J. C. (1985) Social categorization and the self- concept: A social cognitive theory of group behavior. In E. J. Lawler (Ed.), *Advances in group processes* (Vol. 2, pp. 77–122). Greenwich, CT: JAI Press.
21. Turner, J. C. (1999). Some current issues in research on social identity and self-categorization theories. In N. Ellemers, R. Spears, & B. Doosje (Eds.), *Social identity: Context, commitment, content* (pp. 6–34). Oxford: Blackwell.
22. Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). *Rediscovering the social group: A self-categorization theory*. Oxford and New York: Blackwell.
23. Turner, J. C., Oakes, P. J., Haslam, S. A., & McGarty, C. (1994). *Self and collective: Cognition and social context*.
24. Platow, M., van Knippenberg, D., Haslam, S., van Knippenberg, B., & Spears, R. (2006). A special gift we bestow on you for being representative of us: Considering leader charisma from a self categorization perspective. *British Journal of Social Psychology*, 45, 303–320.
25. Weber, M., "The Theory of Social and Economic Organization", Translated by A. M. Henderson & Talcott Parsons. NY: The Free Press, (1947).
26. Wilder, D. A. (1981) Perceiving persons as a group: Categorization and ingroup relations. In D. L. Hamilton (Ed.), *Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior* (pp. 213–257). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
27. Платон. Государство. Книга 4.